

Атаходжаев Абдубоситхожа. Абдулахатхожа ўғли, ТошДТУ,
Мухандислик технологиялари факультети
Э ва АММ йўналиши 3-босқич талабаси,
Жовлиев Мухриддин Норбой ўғли, ТошДТУ,
Мухандислик технологиялари факультети
Э ва АММ йўналиши 3-босқич талабаси,

Оқова сувларни тозалаш долзарб масаладир

Бугун сайёрамиз экологик инқироз ёқасига келиб чучук сув захиралари соат сайин камайиб бораётган бир пайтда оқова сувларни тозалаб, табиатга зарар етказмаслик, уларни қишлоқ хўжалигига ишлатиш долзарб масаладир.

Инсонларнинг фаровон яшашлари учун турли ҳил маҳсулотларга эҳтиёжлари ортаётган бир пайтда уларни ишлаб чиқаришга кетаётган сувнинг ҳам миқдори ортмоқда. Жуда ҳам кўплаб ишлаб чиқаришдан сўнг чиқадиган, кимёвий моддалар билан заҳарланган сувлар, канализация сувлари бир неча тозалаш босқичларини талаб этади. Зеро, уларнинг тозаланмасдан табиатга чиқариб ташланиши экологик инқирозни кучайтириш, инсонлар ҳаёти, соғлиғига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бугунги кунда канализация тизимисиз аҳоли пунктлари, хусусан шаҳарларни тасаввур этиш қийин.

БМТнинг Бутунжаҳон сув ресурслари куни муносабати билан эълон қилган [хисоботи](#)га кўра, бугунги кунда сайёрамиздаги 2 миллиард аҳоли тоза ичимлик сувидан бевосита фойдаланиш имконига эга эмас.

Мутахассисларнинг таҳлилларига кўра, жаҳонда 2000 йилдан 2050 йилгача бўлган даврда сувга бўлган глобал талаб 55 фоизга ўсади.[1]

Масалан, Ўзбекистон томонидан фойдаланиладиган сувнинг йиллик ҳажми сўнгги йилларда ўртача йиллик 51-53 куб метрни ташкил қилади, бу эса ўтган асрнинг 80-йилларига қиёслаганда 20 фоизга камдир. Шу билан бирга, мамлакат аҳолиси ушбу муддат ичида 1,5-2 баравар ўсган.[2]

Тахминан 2,5 млн. нафар аҳолига эга бўлган Тошкент шаҳридан чиқадиган оқова сувлар Бектемир, Бузсув ва Салар аэрация иншоотларида тозаланади.

Салар стансияси Тошкентнинг олти туманидаги оқова сувларни тозалайди, кунига 750 минг куб метр. У миллион кубометрни ва ҳатто кучли ёмғир пайтида 1200 000 кубометрни тозалаши мумкин.[3]

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 16 декабрдаги ПП-1443 қарорига асосан Ислон тараққиёт банкининг инвестицияси иштирокида “Тошкент шаҳар канализация тармоқларини такомиллаштириш” лойиҳаси доирасида реконструкция ишлари учун 20 млн. 806 минг. 661 АҚШ доллар маблағ ажратилган эди.

Оқова сувларни тозалаш - маиший ва саноат оқова сувлари таркибидаги ифлослантирувчи моддаларни сув ҳавзаларига юборишдан олдин олиб ташлаш бўйича чора-тадбирлар мажмуи. Оқова сувларни тозалаш махсус тозалаш иншоотларида амалга оширилади

Тозалаш жараёни 4 босқичга бўлинади:

- Механик
- Биологик
- Физик ва кимёвий
- Оқава сувларни зарарсизлантириш (дезинфекция)

Заҳарли суюқ чиқиндиларга эга бўлган ҳар бир корхона тозалаш иншоотлари тизими билан шуғулланиши шарт. Шундай қилиб, у табиатнинг ҳолатига таъсир қилади ва инсон ҳаётининг шароитларини яхшилади. Агар тозалаш мажмуалари самарали ишласа, оқава сувлар ер ости ва сув ҳавзаларига кирганда зарарсиз бўлади. Тозалаш иншоотларининг ҳажми ва тозалашнинг мураккаблиги оқава сувларнинг ифлосланишига ва уларнинг ҳажмларига жуда боғлиқ.

Ҳар бир аҳоли пункти самарали тозалаш иншоотларига муҳтож. Ушбу комплексларнинг ишлаши атроф-муҳитга қандай сув тушишини ва келажақда экотизимга қандай таъсир қилишини аниқлайди. Суюқ чиқиндилар умуман тозаланмаса, нафақат ўсимлик ва ҳайвонлар нобуд бўлади, балки тупроқ ҳам заҳарланади, зарарли бактериялар инсон танасига кириб, оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати

1 БМТнинг Бутунжаҳон сув ресурслари куни муносабати билан эълон қилган [хисоботи..](#)
[22.04.2020](#)йил

2 Дунёда муқобили бўлмаган ягона ресурс. Марказий Осиёдаги сув тақчиллиги муаммоси
www.kun.uz

3Саларская станция аэрации www.mytashkent.uz